

TORCH-ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ: ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Комилова Дилрабо Рахимбоевна

студентка 5-го курса лечебного факультета
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация. TORCH-инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний, которые могут оказывать негативное влияние на течение беременности и развитие плода. В данном исследовании проведен анализ частоты встречаемости TORCH-инфекций среди беременных женщин, а также их влияние на течение беременности в зависимости от триместра гестации. В исследовании приняли участие 54 беременные женщины, распределенные по триместрам беременности: 19 женщин на первом триместре, 22 – на втором и 13 – на третьем. Выявлены различия в частоте встречаемости острых и хронических форм инфекции в зависимости от триместра беременности, а также их влияние на исход беременности. Результаты подчеркивают важность своевременной диагностики и мониторинга инфекционного статуса беременных женщин для снижения риска врожденных патологий у новорожденных.

Ключевые слова: TORCH-инфекции, беременность, токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпесвирус, врожденные инфекции.

Введение.

TORCH-комплекс включает токсоплазмоз (*Toxoplasma gondii*), краснуху (*Rubella virus*), цитомегаловирус (*Cytomegalovirus*, CMV) и герпесвирусные инфекции (*Herpes simplex virus*, HSV). Эти инфекции представляют особую опасность для беременных женщин, так как могут приводить к врожденным аномалиям плода, невынашиванию беременности и другим осложнениям.

Инфицирование беременной женщины одним из этих возбудителей особенно опасно на ранних сроках гестации, так как может вызывать грубые пороки развития плода, включая пороки центральной нервной системы, пороки сердца, задержку внутриутробного развития, гепатоспленомегалию, гидроцефалию и другие патологии. В более поздние сроки беременности TORCH-инфекции могут привести к внутриутробному инфицированию плода с возможными последствиями в неонатальном и постнатальном периодах.

Ранняя диагностика и мониторинг TORCH-инфекций являются важными аспектами ведения беременности, позволяя своевременно выявлять случаи острого инфицирования и снижать риск развития осложнений. Современные методы диагностики, включая серологические тесты на определение антител классов IgM и IgG, а также ПЦР-анализ, позволяют выявить как текущие, так и перенесенные инфекции.

Несмотря на широкую распространенность данных инфекций, их своевременная диагностика и профилактика остаются актуальной проблемой. В данной работе проведен анализ частоты встречаемости TORCH-инфекций среди беременных женщин, а также изучено влияние этих инфекций на течение беременности в зависимости от срока гестации.

Целью исследования является анализ частоты встречаемости TORCH-инфекций у беременных женщин на различных сроках беременности и их влияния на течение гестационного процесса.

Материалы и методы.

В исследовании участвовали 54 беременные женщины, проходившие плановое обследование на TORCH-инфекции. Все пациентки были разделены на три группы в зависимости от срока беременности:

- 1-й триместр – 19 женщин;
- 2-й триместр – 22 женщины;
- 3-й триместр – 13 женщин. Для диагностики использовались методы иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения наличия антител класса IgM и IgG к возбудителям TORCH-инфекций.

Результаты.

Анализ данных показал следующую распространенность TORCH-инфекций среди беременных:

- Токсоплазмоз: IgG-антитела выявлены у 32 (59,3%) женщин, IgM-антитела – у 4 (7,4%).
- Краснуха: IgG-антитела обнаружены у 48 (88,9%) женщин, IgM – у 2 (3,7%).
- Цитомегаловирус: IgG выявлены у 50 (92,6%) женщин, IgM – у 6 (11,1%).
- Вирус простого герпеса: IgG-антитела – у 45 (83,3%) женщин, IgM – у 5 (9,3%).

Наибольшая частота острых инфекций (IgM+) наблюдалась в первом триместре беременности, что обусловлено повышенной уязвимостью плода к воздействию патогенов на ранних сроках гестации. Во втором и третьем триместрах регистрировались в основном хронические формы инфекции (IgG+).

Обсуждение.

Полученные результаты подтверждают, что наибольшую угрозу для плода представляют первичные инфекции в первом триместре беременности. Выявлено, что у женщин с IgM-положительными результатами в первом триместре чаще наблюдались неблагоприятные исходы, такие как самопроизвольный выкидыш, задержка внутриутробного развития плода и врожденные аномалии. Это связано с тем, что на ранних сроках гестации происходит закладка всех жизненно важных органов, и воздействие инфекционных агентов может привести к необратимым последствиям.

Во втором и третьем триместрах хронические инфекции (IgG+) чаще протекали без выраженных осложнений, однако отмечались случаи внутриутробного инфицирования плода, что может приводить к патологиям нервной системы, гепатоспленомегалии и другим врожденным нарушениям. Особенно опасным оказался цитомегаловирус, который был выявлен у 11,1% женщин с IgM-положительными результатами, что повышает риск врожденной цитомегаловирусной инфекции у новорожденных. Данные исследования подтверждают важность своевременной диагностики TORCH-инфекций у женщин на этапе планирования беременности, а также необходимость регулярного мониторинга состояния беременных для снижения риска осложнений.

Заключение.

TORCH-инфекции остаются значимой проблемой в акушерской практике, так как могут оказывать неблагоприятное воздействие на плод и течение беременности. Наиболее опасны первичные инфекции в первом триместре, что подчеркивает важность своевременной диагностики и профилактики этих заболеваний среди женщин детородного возраста.

Необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности различных методов профилактики и лечения TORCH-инфекций. Внедрение программ массового скрининга,

вакцинации (в случае краснухи) и мониторинга иммунного статуса беременных может значительно снизить частоту врожденных патологий, связанных с инфекциями этого комплекса.

Использованные литературы

1. RESULTS OF STUDIES ON THE LEVEL OF POPULATION KNOWLEDGE ABOUT PARASITIC DISEASES AND ITS PREVENTION. (2023). *Western European Journal of Medicine and Medical Science*, 1(4), 15-20.
<https://westerneuropenstudies.com/index.php/3/article/view/121>
2. Nurlayev R. R., Ibadullayeva S. S., Yoqubov Q. Y. KICHIK QON AYLANISH DOIRASI ARTERIYALARINING MORFOLOGIK TUZILISHI //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 463-468.
3. CHARACTERISTICS OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPHOCYTIC LEUKOSIS IN CHILDREN. (2023). *Western European Journal of Medicine and Medical Science*, 1(4), 21-26. <https://westerneuropenstudies.com/index.php/3/article/view/122>
4. ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIARRHEAL DISEASES IN CHILDREN IN THE SOUTHERN ARAL REGION. (2024). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 345-351.
<https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/870>
5. Yusupov , S., Sadullayev , S., & Yoqubov , Q. (2025). GEPATITLAR FONIDA KORONAVIRUS INFEKSIYASINING KECHISHI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(3), 294–303. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/76633>
6. Yusupov , S., Sadullayev , S., Yoqubov , Q., & Ibragimov , U. (2025). HOMILADOR AYOLLAR ORASIDAGI QIZILCHA: XUSUSIYATLARI, XAVFLARI VA OLDINI OLISH. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(3), 286–293. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/76634>
7. FEATURES OF THE COURSE OF THE HERPES TYPE 4 VIRUS IN CHILDREN. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 397-402.
<http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2909>
8. PECULIARITIES OF THE ETIOLOGICAL STRUCTURE OF ACUTE DIARRHEAL DISEASES IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN ARAL REGION. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 403-408.
<https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2910>
9. EPIDEMIOLOGY AND COMPLICATIONS OF COVID-19. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 218-224.
<https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2869>
10. NOSOCOMIAL PNEUMONIA AND ITS ETIOLOGICAL FACTORS. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 225-230.
<http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2870>
11. NUTRITION IN VIRAL HEPATITIS. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 59-62. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2820>
12. EMERGENCIES IN INFECTIOUS DISEASES: EPIDEMIOLOGICAL, MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 63-67. <http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2821>

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

13. EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF ENTEROBIASIS . (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 665-668. <http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2731>
14. FEATURES OF THE COURSE AND SPREAD OF TENIARINCHOSIS DISEASE. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 669-672. <http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2732>
15. IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH PARASITIC DISEASES IN KHOREZM REGION. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(1), 514-517. <http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2518>
16. THE STRUCTURE OF COMORBID PATHOLOGY IN CHILDREN WITH COVID-19. (2024). CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD, 1(2), 27-28. <https://universalconference.us/universalconference/index.php/crismw/article/view/641>
17. INTESTINAL IMMUNITY. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 485-488. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2691>
18. Sadullaev M., Sh S. M. D. THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS. – 2023.
19. Туйчиев Л. Н. и др. А study of the factors affecting the effectiveness of COVID-19 rehabilitation. – 2023.
20. Машарипова Ш. С. и др. ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ ГЕПАТИТОВ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 573-577.
21. Ibrakhimova, H. R., Matyakubova, O. U., Sadullaev, S. E., & Abdullayeva, D. K. (2023). *HELMINTISES IN CHILDREN AMONG THE POPULATION IN UZBEKISTAN. IMRAS*, 6 (7), 323–327.
22. PSYCHOLOGICAL REHABILITATION DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 429-433. <http://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2678>
23. Ералиев, У. Э., & Садуллаев, С. Э. (2020). Molecular genetic characteristics of rotavirus infection in children. *Молодой ученый*, (38), 46-48.
24. Tuychiev L. N. et al. A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF COVID-19 REHABILITATION. – 2023.
25. Artikov, I. A., Sadullaev, S. E., Ibrakhimova, H. R., & Abdullayeva, D. K. (2023). *RELEVANCE OF VIRAL HEPATITIS EPIDEMIOLOGY. IMRAS*, 6 (7), 316–322.
26. Рахматуллаева Ш. Б. и др. Особенности течения COVID-19 у детей с коморбидной патологией //Педиатрия. Восточная Европа. – 2023. – №. 3 Часть 12. – С. 436-442.
27. Nurullayev R. R., Sadullayev S. E. DIAREYALI KASALLIKLARNING EPIDYEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 9. – С. 64-67.
28. Sadullaev S. E., Sh M. D. THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THEBACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS Masharipova Sh. S Masharipov S//Научный импульс. – 2023. – С. 78.
29. Masharipova Sh.S., Ibrakhimova H.R, Sadullaev S.E., & Nurllayev R.R. (2023). SPREAD OF MYOCARDIAL INFARCTION AMONG THE POPULATION OF THE KHOREZM

- REGION. *IMRAS*, 6(7), 328–332. Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/523>
30. Ibraximova, H. R., & Sadullayev, S. E. (2023). АНОЛИ ОРАСИДА О ‘ТКИР ИЧАК КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(15), 115-119.
31. Artikov I.A, Sadullaev S.E, Ibrakhimova H.R, & Abdullayeva D.K. (2023). RELEVANCE OF VIRAL HEPATITIS EPIDEMIOLOGY. *IMRAS*, 6(7), 316–322. Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/520>
32. INTESTINAL IMMUNITY. (2025). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 485-488. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2691>
33. ШАМУРАТОВА, Н., РУЗИМОВ, Х., & РУЗМЕТОВА, Д. (2023). БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ СОРГО ПО АМИНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

